

НОВЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ КВАДРАТНО-ГНЕЗДОВОГО ПОСЕВА СЕМЯН ХЛОПЧАТНИКА

Набиев Т. С.,

доктор технических наук, профессор,
Ферганский политехнический институт

***Аннотация.** В данной статье рассматриваются способы посева семян и обосновывается преимущества квадратно-гнездового сева хлопчатника. Для достижения этой цели применяются мальтийский механизм в сеялках. Приведены схемы способов сева и устройство и работа мальтийского механизма без оглашения места его установки.*

***Ключевые слова.** Посев, способы, сеялка, мальтийский механизм, квадратно-гнездовой, семена, движение, кулиса, кривошип.*

В центре внимания аграрного сектора Республики Узбекистан находится хлопководства. Из покон веков стремление повышения качество его возделывания, которое очень сильно влияет на урожайность хлопка-сырца, не даёт такого результата, которого бы ожидали хлопкоробы. Особое значение имеет оптимальный способ посева хлопчатника в виде квадратно - гнездового.

Квадратно-гнездовой или прямоугольно-гнездовой способы сева хлопчатника являются наиболее ценным и эффективным. В этих способах растения размещаются гнездами по углам квадрата или прямоугольника [1,4,5,6]. При таких способах семена экономно расходуется, нормально будет развиваться растения за счёт необходимого размера площади питания и продольно-поперечными междурядными обработками почв, что говорит о гарантии максимального урожая. Но невозможно получить такой способ посева без изменения конструкции сеялок. Самым приемлемым считаются в этих случаях

применение принцип работы мальтийского механизма приведенного в книге Н.А. Ковалева «Прикладная механика»

Рис. 2. Схема мальтийского механизма

Этот механизм преобразует равномерное движение входного кривошипа в прерывистое одностороннее вращение выходного вала. В качестве входного вала, передача передаётся через колеса сеялки, а выходным валом считается вал привода высевающего аппарата[2,3,7].

Из описания видно, что с помощью мальтийского механизма можно осуществить передачу движения из колеса посевной машины к приводному валу высевающих аппаратов хлопковой сеялки. При этом высев происходит через определенное расстояние, что называется квадрат.

Литература

1. Nabiyev, T. S., & Makhmudov, I. R. (2022). ON THE SIGNIFICANCE OF THE SQUARE-NESTING METHOD OF COTTON SOWING. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(03), 07-11.
2. Набиев, Т. С., & Акбаралиева, М. (2022). КОМПЬЮТЕР–ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ СТУДЕНТОВ. In *НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ-ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ* (pp. 60-62).
3. Набиев, Т. С., Атаниязов, Н., & Курбанова, Г. Б. (2022). УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСА. In *АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ВНЕДРЕНИЯ*

РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ (pp. 10-12).

4. Набиев, Т. С., & Атаниязов, Н. (2022). СПОСОБ ПОСЕВА СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР. *ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА*, 22.

5. Набиев, Т. С., & Набиев, Д. Т. (2021). БРИЧ-МУЛЛИНСКАЯ ШКОЛА–ШКОЛА УЧЁНЫХ. *ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ*, 54.

6. Nabiev, T. S. (2021). Doctor of Technical Sciences, Professor FerPI, t. Fergana, RUz. *ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. АНАЛИЗ*, 20.

7. Набиев, Т. С., & Умаров, Э. С. (2021). О работе барабанной сушилки хлопка. In *ОБЩЕСТВО-НАУКА-ИННОВАЦИИ* (pp. 38-42).

8. Набиев, Т. С., Обидов, Н. Г., & Умаров, Б. Т. (2021). О методике оценки физико-механических свойств картофеля. In *Приоритетные направления научных исследований. Анализ, управление, перспективы* (pp. 20-24).

9. Набиев, Т. С., & Пўлатов, С. П. (2021). УСТОЗИМ, УСТОЗИМ ВА ЯНА УСТОЗИМ. *Национальная ассоциация ученых*, (72-2), 29-31.

10. Набиев, Т. С. (2021). ВСЕМИРНО ИЗВЕСТНЫЙ УЧЁНЫЙ ИЗ БРИЧ-МУЛЛЫ. *Национальная ассоциация ученых*, (72-2), 32-33.

11. Набиев, Т. С., & Мавлонова, О. (2021). Об инклюзивном образовании. *Scientific progress*, 2(7), 132-137.

12. Набиев, Т. С. (2020). О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РОТАЦИОННОГО СОШНИКА С ПОЧВОЙ. *Национальная ассоциация ученых*, (51-1 (51)), 23-26.

13. Набиев, Т. С., & угли Махмудов, И. Р. (2020). ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕССОВАНИИ ПОРОШКОВЫХ МАТЕРИАЛОВ. *Журнал Технических исследований*, 3(1).

14. Набиев, Т. С., Эркабоев, Х. Ж., & Махмудов, И. Р. (2020). О квадратно-гнездовом способе посева семян хлопчатника. In *Фундаментальные и прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и инновации* (pp. 62-65).

15. Набиев, Т. С. (2020). Высшее образование-высшая цель молодёжи. *Школа науки*, (2), 52-54.

16. Набиев, Т. С., & Тешабаев, А. Э. (2020). Модернизация экономики: проблемы и инновации в исследовательской подготовке специалистов. *Совершенствование методологии и организации научных исследований в целях развития общества*, 31-38.

17. Давлетшин, М. М., Набиев, Т. С., & Атнагулов, Д. Т. (2010). Дискосый сошник с барабанным направителем.
18. Набиев, Т. С. (2010). Повышение качества сева и междурядной обработки пропашных культур. *Успехи современного естествознания*, (9), 192-193.
19. Набиев, Т. С., & Давлетшина, М. С. (2011). Проблемы межкультурной коммуникации школьников в полиэтническом социуме. *Международный журнал экспериментального образования*, (5), 98-99.
20. Набиев, Т. С., Уримбоев, О. К., & Сайфи, Э. Х. (2007). Обоснование параметров барабанных высевающих аппаратов для посева хлопчатника под пленкой. In *Достижения науки-агропромышленному производству* (pp. 70-73).
21. Nabiyev, T. S., & Makhmudov, I. R. (2022). ON THE SIGNIFICANCE OF THE SQUARE-NESTING METHOD OF COTTON SOWING. *European International Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(03), 07-11.
22. Набиев, Т. С., & Акбаралиева, М. (2022). КОМПЬЮТЕР–ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ СТУДЕНТОВ. In *НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ-ОСНОВА СОВРЕМЕННОЙ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ* (pp. 60-62).
23. Набиев, Т. С., Атаниязов, Н., & Курбанова, Г. Б. (2022). УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ЭЛЕКТРОНАСОСА. In *АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ВНЕДРЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ* (pp. 10-12).
24. Набиев, Т. С., & Атаниязов, Н. (2022). СПОСОБ ПОСЕВА СЕЛЬХОЗКУЛЬТУР. *ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА*, 22.
25. Набиев, Т. С., & Набиев, Д. Т. (2021). БРИЧ-МУЛЛИНСКАЯ ШКОЛА–ШКОЛА УЧЁНЫХ. *ИННОВАЦИОННЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ КАК ОТВЕТ НА ВЫЗОВЫ НОВОГО ВРЕМЕНИ*, 54.
26. Nabiev, T. S. (2021). Doctor of Technical Sciences, Professor FerPI, t. Fergana, RUz. *ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ. АНАЛИЗ*, 20.
27. Набиев, Т. С., & Умаров, Э. С. (2021). О работе барабанной сушилки хлопка. In *ОБЩЕСТВО-НАУКА-ИННОВАЦИИ* (pp. 38-42).
28. Набиев, Т. С. (2010). Повышение качества сева и междурядной обработки пропашных культур. *Успехи современного естествознания*, (9), 192-193.